

**Richiesta al Comitato Etico IRCCS_ Multimedica
di notifica-approvazione dello studio:**

PROGETTO PILOTA – Studio MATREX

Matrici extracellulari come supporto per la terapia cellulare dell'ischemia critica periferica nel
diabetico.

Proponente:

Dr. Andrea Rampin

UO Ricerca-gruppo dottoressa Gaia Spinetti

SEDE: MultiMedica via Fantoli, Milano

E-mail: andrea.rampin2@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio “*Matrici extracellulari come supporto per la terapia cellulare dell’ischemia critica periferica nel diabetico – STUDIO MATREX*”.

Si tratta di un **progetto di ricerca** che ha lo scopo di testare le condizioni sperimentali necessarie allo sviluppo di foglietti di cellule angiogenici arricchiti in matrice extracellulare con una potenziale applicazione nella terapia cellulare dell’ischemia critica degli arti inferiori. Questa patologia è una tipica complicanza del diabete, e in tale contesto è riconducibile in larga parte alla ridotta capacità nel paziente diabetico di produrre nuovi vasi sanguigni da vasi esistenti (angiogenesi). Allo scopo di verificare le possibili limitazioni nella capacità delle cellule da paziente diabetico di depositare una matrice funzionale, verranno utilizzati in questo studio campioni di tessuto provenienti sia da pazienti diabetici che non diabetici.

I pazienti con diabete di tipo 2 affetti da arteriopatia periferica con ischemia critica degli arti inferiori in accordo con TASC 2007, verranno reclutati al Centro per il Piede Diabetico diretto dal Dr Carlo Maria Caravaggi in occasione di interventi chirurgici agli arti inferiori. I pazienti non diabetici verranno arruolati presso la UO Complessa di Chirurgia Ospedale San Giuseppe, con il Dr. Troisi come Responsabile Servizio di Microchirurgia Ricostruttiva, in occasione di interventi a livello degli arti inferiori (gamba o piede).

Dati di letteratura: I foglietti di cellule rappresentano uno sviluppo recente nel campo dell’ingegneria tissutale. Rispondono alle più importanti limitazioni emerse negli anni dallo studio dell’ingegneria tissutale: la biocompatibilità (possono essere prodotti utilizzando le cellule del paziente stesso) e l’adesione al tessuto bersaglio (sono composti da cellule tenute insieme dalla loro stessa matrice extracellulare, ricca di siti di adesione, che quindi ha un ruolo chiave). Diversi studi sostengono la validità dell’approccio in oggetto nel migliorare l’efficienza della terapia cellulare in numerosi tessuti, inclusi il tessuto vascolare e cutaneo, ma anche nella cornea, nel tessuto epatico, renale e parodontale. Inoltre, il presente studio applicherà alla produzione dei foglietti di cellule un’ulteriore tecnica innovativa mirata ad aumentare la deposizione di matrice extracellulare: l’addensamento macromolecolare. Tale tecnica, precedentemente utilizzata nelle reazioni enzimatiche *in vitro* e recentemente applicata alla coltura cellulare di diversi tipi cellulari, prevede l’aggiunta nel mezzo di coltura di polimeri inerti i quali conferiscono un vantaggio entropico all’assemblamento delle molecole secrete dalle cellule che costituiscono i mattoni della matrice extracellulare, di fatto velocizzandone ed aumentandone apprezzabilmente la deposizione. Attualmente, i trial clinici relativi alla terapia cellulare per l’ischemia critica degli arti inferiori prevedono l’iniezione di popolazioni di cellule angiogeniche circolanti in più regioni del tessuto ischemico. I risultati ottenuti finora sono promettenti, ma non sufficientemente incisivi, a causa della ridotta quantità di cellule che riesce a rimanere ancorata al tessuto ischemico. L’applicazione di foglietti di cellule come trasportatori di cellule angiogeniche circolanti mira a superare tale limitazione, sfruttando le proprietà di supporto all’adesione e alla crescita cellulare proprie delle matrici extracellulari.

L’analisi ha quindi lo scopo di:

- 1) *valutare* l’efficacia di diversi addensatori macromolecolari nell’intensificare la deposizione di tale matrice;
- 2) *comparare* la capacità di cellule endoteliali e periciti derivati da pazienti diabetici e non diabetici di depositare una matrice extracellulare funzionale;

3) *quantificare* la capacità di queste matrici auto-assemblate di aumentare l'adesione e la proliferazione delle cellule angiogeniche circolanti comunemente usate nei trial clinici di terapia cellulare per l'ischemia critica degli arti inferiori.

Al raggiungimento di questi 3 obiettivi, saranno definite le condizioni sperimentali necessarie alla produzione di foglietti di cellule angiogeniche applicabili alla terapia cellulare dell'ischemia critica degli arti inferiori.

La raccolta dati è **monocentrica** e si svolgerà in collaborazione con il Centro per il Piede Diabetico e con l'UO Complessa di Chirurgia nell'ambito del progetto MATREX di cui si allega documentazione. Il finanziamento dello studio in oggetto è stato concesso dal Ministero della Salute nell'ambito del **bando ricerca finalizzata 2019**, e prevede una durata di 36 mesi dall'inizio del progetto. In una **prima fase** verranno arruolati i soggetti donatori, e quindi ricevuti i campioni di tessuto muscolare ed ematico dalle UO in collaborazione. Dai tessuti muscolari verranno isolati periciti e cellule endoteliali, mentre i campioni ematici verranno utilizzati per isolare le cellule angiogeniche circolanti da utilizzare nella **fase finale** dello studio. Dopo aver valutato l'efficacia degli addensatori molecolari nel migliorare la deposizione della matrice extracellulare, verranno comparate più nel dettaglio le matrici depositate dai diversi tipi cellulari nelle condizioni di diabete e non diabete. In ultimo, le matrici prodotte dal tipo cellulare selezionato tra periciti e cellule endoteliali da paziente diabetico verranno valutate nella loro capacità di supporto alla crescita di cellule angiogeniche circolanti.

L'inizio dello studio è previsto per ottobre-novembre 2020. Si prevede un periodo di arruolamento di circa 9 mesi, la fase sperimentale (test in vitro) con il materiale raccolto prevede una durata di circa 25-30 mesi. L'analisi dei dati con il supporto del Servizio di Biostatistica di MultiMedica richiederà indicativamente 2 mesi.

I dati saranno raccolti su Data Base nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali, saranno raccolti campioni di tessuti ed ematici ed inviati direttamente al Laboratorio di Ricerca.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.

Il sottoscritto, dott. Andrea Rampin

RICHIEDE

In virtù della natura spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Andrea Rampin

Allegati:

Protocollo MATREX – Versione 1.0 del 12.09.2020

Foglio informativo e consenso informato_studio MATREX v.1 del 1/10/2020

Dichiarazione di natura osservazionale

Elenco variabili di studio

CV Dr Rampin

CV Dott.ssa Spinetti

Si allegano inoltre documenti relativi al bando:

- *Ministero Salute - Comunicazione avvio procedura Convenzione*
- *Progetto sottomesso -SG-2019-12371302*